

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Pós-graduação em Direito Tributário
Especialização – Módulo IV

RICARDO LUIZ PAIVA MEDEIROS

**O ICMS ECOLÓGICO, A LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL E AS LEIS
ORDINÁRIAS QUE REGULAM O IMPOSTO**

Natal/RN
2018

Ricardo Luiz Paiva Medeiros

**O ICMS ECOLÓGICO, A LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL E AS LEIS
ORDINÁRIAS QUE REGULAM O IMPOSTO**

Trabalho da disciplina de Competência Tributária e Tributos em Espécie, do Curso de pós-graduação de Direito Tributária, ministrado na UFRN, sendo o artigo para avaliação do módulo IV.

Profa. Ms. Marlusa Ferreira Dias Xavier.

Natal – RN
2018

O ICMS ecológico, a legislação constitucional e as leis ordinárias que regulam o imposto

Autor: Ricardo Luiz Paiva Medeiros¹

Resumo

Este trabalho expõe a caracterização do ICMS ecológico no contexto filosófico e diante da estrutura do ordenamento jurídico, com ênfase na justificação da aplicação dos recursos arrecadados. Diante dos conceitos do Direito Tributário e da legislação que tutela o meio ambiente, ressaltar os deveres e obrigações do Poder Público e Privado na condução das políticas de estado que favorecem o crescimento econômico com responsabilidade socioambiental.

Palavras-chave: imposto, ecologia, legalidade

ABSTRACT

This paper exposes the characterization of ecological ICMS in the philosophical context and before the structure of the legal system, with emphasis on the justification of the application of the collected resources. Facing the concepts of Tax Law and legislation that safeguards the environment, highlight the duties and obligations of Public and Private Power in the conduct of state policies that favor economic growth with social and environmental responsibility.

Keywords: tax, ecology, legalit

1. INTRODUÇÃO

A temática sobre os tributos e o meio ambiente no tempo contemporâneo são discutidos de forma harmônica e, principalmente, cria-se uma perspectiva de responsabilidade socioambiental que envolve os entes do Poder Público, os mercados produtivos e a sociedade, estabelecendo uma nova axiologia acerca da aplicação dos recursos de arrecadação de tributos. Porquanto, a conotação dos princípios do próprio Direito Tributário conserva o

¹ Bacharel em Direito, Curso de pós-graduação/Direito Tributário/UFRN / e-mail: ricardolpm25@gmail.com

pragmatismo das relações jurídicas entre os sujeitos titulares do direito subjetivo e do dever jurídico de pagar tributos e seus consectários, e também o fisco (a União, os Estados e Municípios) que obtém as receitas de forma coativa.

O Estado “moderno” é formado por três elementos: o físico (território), o humano (povo) e o político (governo soberano), além do reconhecimento internacional para que o Estado se torne uma Pessoa Jurídica de Direito Internacional. Com efeito, a partir dos elementos que compõem o Estado-nação, o meio ambiente tem espaço de relevância nas políticas de governo, sendo, atualmente, ponto de debate na comunidade universal do terceiro setor, do setor público e privado.

A constituição Federal de 1988, no artigo 145, elenca três espécies tributárias (impostos, taxas e contribuições de melhorias), no entanto existem classificações diferentes na doutrina, a exemplo do escritor Geraldo Ataliba², que expressou a teoria dicotômica, na qual separava os tributos em duas espécies: os tributos vinculados a uma atuação estatal (taxas e contribuições de melhorias) e os tributos não vinculados (impostos). O ICMS é a exação fiscal mais importante do ente estadual, pois “tributa mercadoria, que é bem móvel e corpóreo, destinado ao comércio, além dos serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação”, asseverou Deusmar José³.

A nomenclatura de ICMS ecológico, por si só, dá nobreza ao tributo. No ordenamento jurídico pátrio existe a tributação ambiental (tributos verdes) de competência municipal, a partir de programas geridos pelos Estados, com o propósito de arrecadar receitas para desenvolver as ações de proteção e preservação do meio ambiente, conforme o artigo 9º, inciso XIII, Lei federal nº 69.381/81. A priori, o ICMS ecológico não é um tributo verde, pois, se quer, se trata de novo imposto.

Na sequência abordaremos os institutos, as doutrinas e os princípios para clarificar a espécie do tributo de ICMS ecológico, se imposto ou meramente um benefício fiscal, assim como elaborar uma análise crítica dessa modalidade tributária a luz do ordenamento jurídico brasileiro. A metodologia adotada foi através de pesquisas doutrinárias, sites jurídicos e livros relacionados ao Direito Tributário e meio ambiente e as publicações acerca da ecologia.

2. Definição de Imposto

² SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 3ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

³ RODRIGUES, Deusmar José. Direito tributário. 4ª ed. São Paulo: JHMIZUNO, 2015.

A distinção do imposto entre as outras espécies de tributos é a não vinculação, pois as características do fato gerador não estão relacionadas a nenhuma atividade estatal determinada referida ao contribuinte, aduz o artigo 16, do CTN. Neste entendimento, o imposto é unilateral e a exação sem causa ou gravame não contraprestacional, ou seja, desvinculado de atividade estatal correspondente.

O artigo 3º, do CNT define com clareza o imposto, e reforça o conceito; diz Paulo de Barros Carvalho⁴, “podemos definir imposto como o tributo que tem por hipótese de incidência um fato alheio a qualquer atuação do Poder Público”.

As receitas oriundas de impostos são destinadas para custear as despesas públicas gerais ou universais, como por exemplo, a educação, a segurança pública, a limpeza pública, entre outras, sempre sem qualquer ligação direta com órgão, fundo ou despesa, conforme preceito constitucional, inciso IV, artigo (a regra) e o princípio da não afetação.

Todavia, a regra da desvinculação do imposto não é absoluta, uma vez que tem relativizações constitucionais, comportando as seguintes exceções⁵: “1) a repartição de receitas tributárias; 2) a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária; 3) a prestação de garantias para operações de crédito por antecipação de receitas, para a União (garantia e contragarantia) e para pagamentos de débitos com esta”.

2.1. Competência e classificações dos impostos:

Quanto a competência para instituir o imposto, a Constituição Federal é taxativa em fixar a privatividade das competências para cada ente público: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, entretanto a Carta Magna estabelece situações materiais, em função da possibilidade do exercício de competência residual (art. 154, I, CF).

Os impostos incidem com a concretude de fatos sociais e concomitantemente jurídicos relacionados à realização de renda e proventos e ao fato da propriedade de bens móveis

⁴ CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 16. Ed., p.36.

⁵ SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 3ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

(automóveis) ou imóveis, por consequência se classificam como impostos reais e pessoais. O CTN, classifica os impostos sobre o comércio exterior (importação e exportação), sobre patrimônio e renda e sobre a produção de circulação de mercadorias. A repercussão econômica do imposto direto não é permitida, ou seja, o contribuinte de direito é o responsável pelo pagamento, no entanto o imposto indireto o contribuinte de direito repassa a carga tributária para o contribuinte de fato, por exemplo, o ICMS.

3. Benefício Fiscal

A soberania fiscal surgiu com os aspectos da soberania estatal, nesta a finalidade a que o Estado objetiva por excelência é o bem-estar social. Com isto, juridicamente emerge a atividade financeira para os fins dignos de satisfazer as demandas da sociedade (súditos). No entanto, a exigência de prestações coativas (tributação), muitas vezes, suplanta a razoabilidade, caso o princípio da legalidade, por exemplo, seja relativizado. Para exercer a sua função primordial, o Estado se utiliza de um poder sem concorrente, ou seja, o poder de império ou o poder de soberano.

Destarte, as limitações ao poder de tributar são preceitos legais inseridos na Carta Maior através de regras e princípios. As limitações são dispositivos superiores (Constituição) que disciplina a atividade arrecadadora do Estado, porquanto a vocação de soberania fiscal deve ser contida.

Os fins da soberania fiscal se realizam com a aplicação dos recursos arrecadados. No tocante aos benefícios fiscais, em particular do ICMS, significa a redução ou extinção, direta ou indireta, do respectivo gravame tributário, instituído em lei ou norma exclusiva. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso XII, “g”, da CF, determina que a concessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais ocorra com o prévio acordo entre os entes fiscais (os estados e o Distrito Federal).

Se posicionou o STJ (ADI 4.481), conforme o acórdão abaixo:

Ementa: I. TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL QUE INSTITUI BENEFÍCIOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. AUSÊNCIA DE CONVENIO INTERESTADUAL PRÉVIO. OFENSA AO ART. 155, § 2º, XII, g, DA CF/88. II. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS.

1. A instituição de benefícios fiscais relativos ao ICMS só pode ser realizada com base em convenio interestadual, na forma do art. 155, §2º, XII, g, da CF/88 e da Lei Complementar no 24/75.

2. De acordo com a jurisprudência do STF, o mero diferimento do pagamento de débitos relativos ao ICMS, sem a concessão de qualquer redução do valor devido, não configura benefício fiscal, de modo que pode ser estabelecido sem convênio prévio.

3. A modulação dos efeitos temporais da decisão que declara a inconstitucionalidade decorre da ponderação entre a disposição constitucional tida por violada e os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, uma vez que a norma vigorou por oito anos sem que fosse suspensa pelo STF. A supremacia da Constituição e um pressuposto do sistema de controle de constitucionalidade, sendo insuscetível de ponderação por impossibilidade lógica.

4. Procedência parcial do pedido. Modulação para que a decisão produza efeitos a contar da data da sessão de julgamento.

Com isto, o benefício fiscal, notadamente do ICMS, não pode ser concedido pelo ente estadual sem o preenchimento dos requisitos legais, por conseguinte a significância de benevolência fiscal não se traduz em interesse público se não houver contrapartida, além de respeito aos preceitos constitucionais.

4. ICMS – Impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação

O artigo 155, inciso II, da CF, estabelece a competência do ICMS para os Estados e o Distrito Federal, aquele (ICMS) é o sucessor do antigo Imposto de Vendas e Consignações (IVC). A representatividade da arrecadação do ICMS é de aproximadamente 80% do montante entre os entes competentes (Estados/DF), normatizado pelas regras constitucionais (artigo 155, § 2º, I ao XII, da CF) e a Lei Complementar nº 87/96 e recepção parcial da Lei Complementar nº 24/75.

O gravame (imposto) tem incidência sobre o valor agregado, e se limita pela não cumulatividade (art. 155, § 2º, I, da CF) evitando a superposição tributária e minimização da alta oneração do preço final das mercadorias, sendo real - independe das condições da pessoa - e proporcional, mas de caráter estritamente fiscal.

4.1. Sujeito passivo:

O artigo 4º, da LC nº 87/96, descreve o sujeito passivo da relação tributária do ICMS:

a) Pessoas que praticam operações relativas à circulação de mercadorias; b) importadores de bens de qualquer natureza; c) prestadores de serviços de transporte interestadual e intermunicipal; d) prestadores de serviços de comunicação.

Pelas características desse imposto estadual, a CF permite que o responsável tributário pague o tributo, sem mesmo ter sido realizado o fato gerador (art. 121, parágrafo único, II, do CTN e reconhecido pela CF, art. 150, § 7º). Tal fenômeno se faz no contexto da substituição tributária progressiva (escolha de um terceiro pessoa para recolher o tributo de forma antecipada e com base em um fato gerador presumido). Porém, na esfera do ICMS, é mais comum a ocorrência da substituição tributária regressiva, para trás, ou seja, ocorre o fato gerador em um dado momento anterior ao pagamento do tributo (postergada ou diferida) - diferimento.

4.2. Fato gerador:

O núcleo do fato gerador é a circulação de mercadoria ou prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, frise-se, ainda que o fato gerador ocorra no exterior (art. 155, II, da CF). A circulação se configura com o trajeto da mercadoria da produção até o consumo; os serviços de transporte ocorrem entre municípios da mesma unidade federativa ou entre estados diferentes (significa que os transportes dentro do território municipal não se submetem ao ICMS); e os serviços de comunicação a partir de prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, e mesmo que se iniciem no exterior.

4.3. Base de cálculo:

É identificado na circulação de mercadorias pelo valor da operação, nos serviços de transporte e de comunicação pelo preço do serviço, e no valor do bem importado (documento de importação, neste inclui-se a taxa de câmbio, IPI, IOF, imposto de importação e das despesas aduaneiras).

4.4. Alíquotas:

Para melhor compreensão das alíquotas, convêm descrever o art. 115, § 2º, da CF:

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I - Será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

II - A isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;

IV - Resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação;

V - É facultado ao Senado Federal:

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria

As alíquotas do ICMS são instituídas (Lei) por cada ente estadual da federação e o Distrito Federal. Podem ser seletivas, em razão da essencialidade das mercadorias e serviços (artigo 155, § 2º, inciso III, da CF). As operações tributadas são internas (no próprio Estado e Distrito Federal) e interestadual.

	AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MT	MS	MG	PA	PB	PR	PE	PI	RN	RS	RJ	RO	RR	SC	SP	SE	TO			
ORIGEM	AC	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
	AL	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	AM	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	AP	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	BA	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	CE	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	DF	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	ES	12	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	GO	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	MA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	MT	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	MS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	MG	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	17	7	7	12	7	7	12	7	7	12	7	7	12	7	7	
	PA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	PB	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	PR	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	18	7	7	7	12	12	7	7	12	12	7	7	7	
	PE	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	PI	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	RN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	RS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	7	18	12	7	7	12	12	7	7	7	
	RJ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	12	19	7	7	12	12	7	7	7	
	RO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	RR	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	
	SC	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	12	12	7	7	18	12	7	7	7	
	SP	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	12	12	7	7	12	17	7	7	7	
	SE	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	12	12	
	TO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	

Fonte: <https://www.jornalcontabil.com.br/tabela-icms-interestadual>

Com a publicação da Emenda Constitucional nº 87/2015, foi definido os percentuais de recolhimento relativo a diferença (DIFAL) na alíquota do ICMS interestadual, sendo fixada de forma gradativa e o maior recolhimento para o estado de destino. As operações internas têm regulação da alíquota mínima e máxima definida por resolução do Senado (art. 155, § 2º, V, “a” e “b”, da CF. As operações interestaduais também são fixadas por resolução do Senado, (art. 155, § 2º, IV, da CF).

QUADRO 2 – Percentuais do DIFAL para cada exercício (art.99 nos ADCT)

	Estado de Origem	Estado de destino
2015	80%	20%
2016	60%	40%
2017	40%	60%
2018	20%	80%
2019 em diante	–	100%

Fonte: <https://www.jornalcontabil.com.br/tabela-icms-interestadual>

O Convênio ICMS 93, de 17 de setembro de 2015, regula o recolhimento do ICMS nas operações interestaduais, sob o gerenciamento do CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária, a este Conselho compete promover a celebração de convênios, para efeito de concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais, além de outras atividades relacionadas a gestão e estudos do ICMS.

Entretanto, os Estados por vezes contrariam o regramento do próprio CONFAZ e o princípio da legalidade, abaixo melhor explanado pela jurisprudência do STF:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS. NECESSIDADE DE AMPARO EM CONVÊNIO INTERESTADUAL. ART. 155, XII, “G” DA CONSTITUIÇÃO. Nos termos da orientação consolidada por esta Corte, a concessão de benefícios fiscais do ICMS depende de prévia aprovação em convênio interestadual, como forma de evitar o que se convencionou chamar de guerra fiscal. Interpretação do art. 155, XII, g da Constituição. São inconstitucionais os arts. 6º, no que se refere a “benefícios fiscais” e “financeiros-fiscais”, 7º e 8º da Lei Complementar estadual 93/2001, por permitirem a concessão de incentivos e benefícios atrelados ao ICMS sem amparo em convênio interestadual. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (Supremo Tribunal Federal - ADI - Ação Direta de Inconstitucionalidade 3794/PR - Relator: Ministro Joaquim Barbosa, 1º/06/2011).⁶

A guerra fiscal entre os entes arrecadadores do ICMS tem a implacável atuação (inconstitucionalidade) do STF, a revelia do CONFAZ, ou seja, geralmente, são os atos do executivo estadual sem a celebração de convênio, conforme os seguintes precedentes:

- ADI 2906/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011; ADI 2376/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011; ADI 3674/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011; ADI 3413/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011; ADI 4457/PR, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011; ADI 3794/PR, rel. Min. Joaquim Barbosa, 1º.6.2011; ADI 2688/PR, rel. Min. Joaquim Barbosa, 1º.6.2011; ADI 1247/PA, rel. Min. Dias Toffoli, 1º.6.2011; ADI 3702/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 1º.6.2011; ADI 4152/SP.”

4.5. ICMS ecológico (socioambiental) no Ceará:

O Governo do Estado usa o seguinte slogan: destino consciente de sua carga tributária. A criação da lei foi motivada pela Associação Caatinga e com o apoio dos representantes das

⁶ Fonte: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000176384&base=baseAcordaos>

RPPN's (Reserva Particular do Patrimônio Natural do Estado) e outras entidades civis. Além do meio ambiente, o benefício atinge a educação e a saúde, conforme os critérios de eficiência auferidos, destacado na Lei nº 14.023/07 (Art. 2º O Índice Municipal de Qualidade Educacional, o Índice Municipal de Qualidade da Saúde e o Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente de cada município serão calculados, anualmente, a partir de 2008, pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE, que os fará publicar até o dia 31 de agosto de cada ano, para efeito de distribuição dos recursos referentes ao ano seguinte).

As normas jurídicas do ICMS ecológico são a Lei nº 14.023 de 17 de setembro de 2007, o Decreto nº 29.306 de 5 de junho de 2008, o Decreto nº 29.881 de 31 de agosto de 2009, com a publicação da Nota técnica nº 32 (memória de cálculo dos coeficientes de distribuição do ICMS municipal 2009).

4.5.1. Distribuição do ICMS ecológico:

Determinado em Lei estadual nº 14.023/2007, artigo 1º, a repartição fixa o percentual da cota do ICMS arrecadado (25%), de acordo com as atividades estrategicamente escolhidas pelo executivo estadual (ecologia, saúde e educação), conforme os seguintes incisos daquele artigo:

- ✓ II - 18% (dezoito por cento) em função do Índice Municipal de Qualidade Educacional de cada município, formado pela taxa de aprovação dos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e pela média obtida pelos alunos de 2º e 5º ano da rede municipal em avaliações de aprendizagem;
- ✓ III - 5% (cinco por cento) em função do Índice Municipal de Qualidade da Saúde de cada município, formado por indicadores de mortalidade infantil;
- ✓ IV - 2% (dois por cento) em função do Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente de cada município, formado por indicadores de boa gestão ambiental." (NR).

4.6. ICMS ecológico no Tocantins:

O ICMS Ecológico no Tocantins destina 13% do montante arrecadado do ICMS para reconhecer a boa performance dos municípios, segundo os critérios quantitativos e qualitativos, em relação a Política Municipal de Meio Ambiente, Unidades de Conservação e Terras Indígenas, Controle de queimadas e combate a incêndios, Conservação do solo, Saneamento básico, conservação da água, coleta e destinação do lixo.

Para cada tema, a fórmula considera dois indicadores. O primeiro é quantitativo e uma vez aumentado, melhora a pontuação como um todo. O segundo é um conjunto de indicadores qualitativos, que como o nome sugere, garantem a qualidade do tratamento conferido a cada um dos temas. A legislação é composta das seguintes leis e decretos:

- ✓ Lei nº 1.323, de 4 de abril de 2002, para o cálculo da parcela do produto da arrecadação do ICMS pertencente ao Município;
- ✓ Lei nº 2.959, de 18 de junho de 2015, os critérios de distribuição das parcelas municipais do ICMS;
- ✓ Decreto nº 5.264, de 30 de junho de 2015, para o cálculo do valor adicionado, da quota igual, da população, da área territorial e dos critérios ambientais, relativos à composição do Índice de Participação dos Municípios.

4.7. Distribuição do ICMS ecológico:

O rateio do ICMS ecológico destina 13% do total arrecadado para reconhecer os municípios segundo os critérios quantitativos e os qualitativos estabelecidos em lei, conforme os seguintes percentuais de rateio:

- ✓ Política Municipal de Meio Ambiente (2%);
- ✓ Unidades de Conservação e Terras Indígenas (3,5%);
- ✓ Controle de queimadas e combate a incêndios (2%);
- ✓ Conservação do solo (2%);
- ✓ Saneamento básico, conservação da água, coleta e destinação do lixo (3,5%).

5. REPASSE DO ICMS PARA OS MUNICÍPIOS

A lei complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) possui suas normas gerais fundadas pelas leis complementares nº 92/1997, nº 99/1999 e nº 102/2000. Como a competência para instituição do ICMS é estadual, por óbvio depende da legislação tributária de cada estado da federação. Cada estado elabora o seu Regulamento do ICMS, regramdo a aplicação dos recursos do ICMS e quais são as alíquotas aplicáveis para cada mercadoria/serviço que devem obedecer ao chamado “critério de essencialidade.

A Carta Magna de 1988 estabelece o percentual de 25% da arrecadação total do ICMS de todos os Estado seja feita a partilhas entre os municípios de jurisdição de cada unidade, sendo que do percentual legal (25%) destinados para os municípios, três quartos ($\frac{3}{4}$), no mínimo (75%) devem ser distribuídos aos municípios na proporção do VAF (valor adicionado fiscal) e os outros um quarto ($\frac{1}{4}$ dos 25%) de acordo com o que dispuser a lei estadual.

Não obstante a Constituição Federal normatizou os limites (mínimo e máximo) de aplicação das alíquotas e a distribuição entre os municípios, assim como sistematizou a contabilização das diferenças de alíquotas entre os estados, transita nos tribunais conflitos envolvendo o ICMS, a exemplo do julgado do STF descrito abaixo:

EMENTA: FINANCEIRO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS. PARTILHA E REPASSE DO PRODUTO ARRECADADO. ART. 158, IV, PAR. ÚN, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. EXCLUSÃO COMPLETA DE MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Com base no disposto no art. 3º, III, da Constituição, lei estadual disciplinadora do plano de alocação do produto gerado com a arrecadação do ICMS, nos termos do art. 157, IV, par. ún., II, da Constituição, pode tomar dados pertinentes à situação social e econômica regional como critério de cálculo. 2. Contudo, não pode a legislação estadual, sob o pretexto de resolver as desigualdades sociais e regionais, alijar por completo um Município da participação em tais recursos. Não obstante a existência, no próprio texto legal, de critérios objetivos para o cálculo da cota para repasse do produto arrecadado com a cobrança do imposto, a Lei 2.664/1996 atribui ao Município do Rio de Janeiro valores nulos. 3. São inconstitucionais as disposições que excluem por completo e abruptamente o Município do Rio de Janeiro da partilha do produto arrecadado com o ICMS, constantes nos Anexos I e III da Lei do Estado do Rio de Janeiro 2.664/1996, por violação do art. 158, IV, par. ún., I e II, ponderados em relação ao art. 3º, todos da Constituição. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALCANCE DA DECISÃO. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido, para que o Estado do Rio de Janeiro recalcule os coeficientes de participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS (parcela de $\frac{1}{4}$ de 25%, art. 158, IV, par. ún., II, da Constituição), atribuindo ao Município do Rio de Janeiro a cota que lhe é devida nos termos dos critérios já definidos pela Lei 2.664/1996 e desde o início da vigência de referida lei. 5. Uma vez que o recálculo do quadro de partilha poderá implicar diminuição da cota de participação dos demais municípios do Estado do Rio de Janeiro, com eventual compensação dos valores recebidos com os valores relativos aos exercícios futuros, a execução do julgado não poderá comprometer o sustentáculo financeiro razoável e proporcional dos municípios. 6. Logo, a lei que irá normatizar o recálculo e a transferência ao recorrente dos créditos pertinentes aos períodos passados deverá prever, ainda, compensação e parcelamento em condições

tais que não impliquem aniquilamento das parcelas futuras devidas aos demais municípios.

5.1. CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ

Nos termos do seu regimento interno, aprovado pelo Convênio ICMS 133/97, entre outras atividades destacam-se as seguintes:

- ✓ Sugerir medidas com vistas à simplificação e à harmonização de exigências legais;
- ✓ Promover a gestão do Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais - SINIEF, para a coleta, elaboração e distribuição de dados básicos essenciais à formulação de políticas econômico-fiscais e ao aperfeiçoamento permanente das administrações tributárias.
- ✓ Promover estudos com vistas ao aperfeiçoamento da Administração Tributária e do Sistema Tributário Nacional como mecanismo de desenvolvimento econômico e social, nos aspectos de inter-relação da tributação federal e da estadual;
- ✓ Colaborar com o Conselho Monetário Nacional na fixação da Política de Dívida Pública Interna e Externa dos Estados e Distrito Federal, para cumprimento da legislação pertinente e na orientação das instituições financeiras públicas estaduais, propiciando sua maior eficiência como suporte básico dos Governos Estaduais.

O Conselho Nacional de Políticas Fazendária é indispensável para a coordenação da maior arrecadação tributária de um Estado (ICMS), harmonizando a circulação de mercadorias e os serviços no território nacional e no mercado internacional. A decisão em colegiado para a realização dos convênios, legitima as decisões políticas do executivo estadual e protege a economia regional (estados e municípios).

“O Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ é o colegiado formado pelos Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, cujas reuniões são presididas pelo Ministro de Estado da Fazenda, competindo-lhe, precipuamente, celebrar convênios para efeito de concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais e financeiros do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (Constituição, art. 155, inciso II e § 2º, inciso XII, alínea g e Lei Complementar nº 24, de 7.1.1975)”⁷.

⁷<https://www.confaz.fazenda.gov.br/aceso-a-informacao/institucional/CONFAZ>

5.2. REPARTIÇÃO DO ICMS PARA OS MUNICÍPIOS

A Constituição Federal de 1988, determinou a competência de instituir o ICMS, como também a repartição em percentuais.

- ✓ Art. 158. Pertencem aos Municípios:
- ✓ IV - Vinte e Cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
- ✓ Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:
- ✓ I - Três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;
- ✓ II - Até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.

5.2.1. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM MÉRITO JULGADO

- ✓ ICMS. Repartição de rendas tributárias. PRODEC [Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense]. Programa de incentivo fiscal de Santa Catarina. Retenção, pelo Estado, de parte da parcela pertencente aos Municípios. Inconstitucionalidade. Recurso extraordinário desprovido. A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna, pertence de pleno direito aos Municípios. O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. [**RE 572.762**, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 18-6-2008, P, *DJE* de 5-9-2008, Tema 42.]

6. O MEIO AMBIENTE, A TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL E O ICMS-E

A política nacional de meio ambiente é amparada pela Lei nº 6.938/1981, e no artigo 2º descreve os objetivos do Governo Central e os incisos detalha as ações que devem ser implementadas.

- ✓ Artigo 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:
- ✓ I - Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;
- ✓ II - Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
- ✓ III - Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
- ✓ IV - Proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;
- ✓ V - Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
- ✓ VI - Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais;
- ✓ VII - Acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
- ✓ VIII - Recuperação de áreas degradadas;
- ✓ IX - Proteção de áreas ameaçadas de degradação;
- ✓ X - Educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.

A relevância do meio ambiente foi descrita na Carta Maior, artigo 225, parágrafos e incisos, com ênfase na obrigação da sociedade e do Poder Público de zelar e proteger os sistemas ecológicos, pois o equilíbrio e a compreensão do ecossistema se traduz em saúde e

qualidade de vida. Por óbvio, nos tempos atuais, o meio ambiente é pauta universal, porquanto as Políticas de Governos de todas as esferas (União, Estados e Municípios) colocam o meio ambiente em pautas decisivas e nos projetos de desenvolvimentos, inclusive sendo exigência de organismos internacionais para promover o financiamento de projetos nacionais.

No capítulo da CF/88 dedicado ao meio ambiente, reforçando o signo de Constituição Cidadã, valoriza as questões física da natureza, mas integra nesta (natureza) o ser humano, incluindo as atividades essencialmente humana (trabalho, qualidade de vida, educação, cultura, economia, infraestrutura).

Em especial, o ICMS ambiental, na sua partilha, assegura-se na legalidade a luz do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 18, “caput” e inciso II, concomitantemente com o artigo 6º, “caput” e parágrafo único.

- ✓ Art. 18. Compete:
- ✓ I - À União, instituir, nos Territórios Federais, os impostos atribuídos aos Estados e, se aqueles não forem divididos em Municípios, cumulativamente, os atribuídos a estes;
- ✓ II - Ao Distrito Federal e aos Estados não divididos em Municípios, instituir, cumulativamente, os impostos atribuídos aos Estados e aos Municípios.
- ✓ Art. 6º A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei.
- ✓ Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.

O ICMS Ecológico foi criado no Brasil, de forma inovadora, para contrabalançar os municípios no uso restrito do solo em locais estrategicamente protegidos - unidades de conservação e outras áreas de preservação específicas - pois algumas atividades econômicas não podem ser exploradas ou tem maior controle, pois se trata de áreas de preservação. Mas, a iniciativa também incentiva o Poder Municipal de indicar novas áreas de preservação ou de

desenvolver programas de proteção ambiental, uma vez que a sua região seria devidamente compensada, além de contribuir para a qualidade de vida da população.

Com efeito, a partilha de parte do ICMS com fins ecológico, desperta no cidadão e nas empresas (contribuinte de fato e de direito do ICMS) o senso de responsabilidade socioambiental, ou seja, é pedagógico e é perceptível a aplicação da receita. O texto abaixo retrata a responsabilidade social empresarial:

“O século XXI está sendo marcado por inúmeros eventos de proporções e medidas que fogem ao controle do homem. Sabendo que, o mundo enfrenta um modelo de mercado que cresce a cada instante, simultaneamente às limitações, no uso de recursos naturais, novas práticas em busca de um equilíbrio e consequentemente um novo contexto econômico, cuja base estaria apoiada na Ética e Responsabilidade Social”.⁸

7. CONCLUSÃO

O ICMS ecológico não foi constituído como “novo imposto”, mas como inovadora metodologia de repartição das receitas do imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico sustentável de uma determinada região, observando os critérios qualitativos e quantitativos instituídos.

O entendimento teleológico dos recursos da cota do ICME ecológico é a preservação e a proteção do meio ambiente. No entanto, a partir da Política de Meio Ambiente estabelecida pela Constituição Federal, a visão de meio ambiente deve ser lato sensu e sistêmica, porquanto outros aspectos ligados diretamente ao ser humano são considerados, v.g., o emprego, a saúde e a educação.

Se observado os conceitos e a formalização de imposto, o ICMS ecológico não preenche os requisitos de qualquer espécie de tributo. Porquanto, o Estado usa a sua prerrogativa de ente competente para instituir o ICMS, sendo a repartição entre os municípios de uma unidade da federação (Estado) determinado por preceito constitucional.

Por outro lado, o benefício fiscal, em regra, é um instrumento de redução, suspensão e isenção de alíquota, portanto é necessário ter a aprovação do CONFAZ através de Convênio entre os Estados-membros, como exemplo, o Convênio ICMS 31/06 - Autoriza os Estados do Ceará, Paraná e Rio Grande do Sul e o Distrito Federal a conceder isenção ICMS nas

⁸ SOUZA, Antonio Augusto Pereira de. et al. Agenda Ambiental. 1ª ed. Campina Grande: EDUEPB, 2011. p. 77

operações com cimento asfáltico de petróleo, denominado “asfalto “ecológico” ou “asfalto de borracha”.⁹

Por certo, o ICMS ecológico se consagra em sua cota a extrafiscalidade. E também, a vinculação de aplicação dos recursos no setor de meio ambiente (ecológico), contraria o princípio da não vinculação da receita de impostos (Constituição Federal). O pragmatismo do Direito Tributário, que tem o princípio da legalidade como central, demarca o pensamento dos doutrinadores brasileiros, com isto a matéria não tem opositores ou defensores contundentes.

Não obstante esses obstáculos, o assunto é pacificado em razão de não se tratar de “novo imposto”, mas de um benefício fiscal para atender as políticas de governo de extrema necessidade, com a destinação de parte (cota) do ICMS convencional. Tais recursos financeiros são lançados no Plano de Contas como transferência intergovernamentais e as receitas recebidas são lançadas por meio de transferência entre as esferas do governo.

O Ceará destina parte dos recursos do ICMS ecológico para premiar os municípios com destaque na área de educação. Com isto, em levantamento do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), 77 escolas municipais do Ceará estão entre as 100 melhores escolas públicas do Brasil.¹⁰

No Tocantins, as ações de meio ambiente são indispensáveis, abaixo transcrevemos a agenda verde adotada pelo Estado:

“Localizado na Amazônia Legal Brasileira, numa faixa de transição entre dois grandes ecossistemas brasileiros - a Amazônia e o Cerrado, o Governo do Tocantins é consciente da sua imensa responsabilidade com o meio ambiente, especialmente por abrigar a maior parte da área da Bacia Hidrográfica Tocantins-Araguaia. Composto por uma rica biodiversidade, tem ainda, como desafio, conciliar o aumento da produção de alimentos para o mundo de forma sustentável, com garantia da melhoria da qualidade de vida da população”.¹¹

Destarte, a cota do ICMS destinada para as ações ecológicas (ICMS ecológico) contribui sobremaneira para o desenvolvimento sustentável de um Estado, com a possibilidade de favorecer todos os municípios, principalmente aqueles que têm o desenvolvimento econômico prejudicado em razão de questões ambientais e reconhecer os municípios que executam políticas qualificadas de proteção e preservação do meio ambiente, educação e saúde.

⁹ https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-declaratorios/2006/ad008_06, acesso em 24/9/2018.

¹⁰ <https://educacao.uol.com.br/noticias/2018/03/03/referencia-em-ensino-publico-ceara-pode-exportar-modelo-a-outras-estados.htm> aceso em 24/9/2018, às 11:15

¹¹ <https://semarh.to.gov.br/agenda-verde/> acesso em 24/9/2018, às 11:26

Por fim, o método de distribuição (não coercitivo) dos recursos do ICMS, com a atribuição de “cota” para conceder (reconhecer) o benefício fiscal para o meio ambiente, com a efetiva participação dos municípios, é legal, oportuno e necessário, inclusive como política didática para os cidadãos e empresas (percepção do retorno da aplicação dos recursos).

REFERÊNCIAS

SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 3ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

RODRIGUES, Deusmar José. Direito tributário. 4ª ed. São Paulo: JHMIZUNO, 2015.

ÁVILA, Alexandre Rossato da Silva. Curso de Direito Tributário. Porto Alegre: LIVARIA DO ADVOGADO, 2017.

Obra Coletiva. VADE MECUM, Tributário. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 16. Ed., p.36.

SOUZA, Antonio Augusto Pereira de. et al. Agenda Ambiental. 1ª ed. Campina Grande: EDUEPB, 2011. p. 77

Disponível em:

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7949. Acesso em 21 set. 2018.

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-mai-19/supremo-modula-decisao-declarou-inconstitucional-beneficio-icms>. Acesso em 22 set. 2018.

Disponível em:

http://domhelder.edu.br/mestrado/editor/assets/arquivos_dissertacoesdefendidas/590c077405d88f91610cf3796a928f67.pdf. Acesso em 24 set. 2018.

Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/noticias/2018/03/03/referencia-em-ensino-publico-ceara-pode-exportar-modelo-a-outros-estados.htm>. Acesso em 24 set. 2018.